

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhoub - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - - رئيس اللجنة العلمية

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Deęerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildaę – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye Assoc.
Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Faten Ghanem Fathy - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Omer Mahmoud Abid -Nineveh Education Directorate - Iraq
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م. د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة : هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميعي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University..... 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مرزوق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil*: An Exploration of Internal Conflict and External Domination..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	745
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	751
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	757
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	771
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	785
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsıkisi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	799
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsıkisi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	813
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 834

Doç. Dr. Alper Akdeniz

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem

Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 845

Doç. Dr. Alper Akdeniz

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem

Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 858

Doç. Dr. Nuh Doğan

Arş. Gör. Nagehan Payaz

Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 865

Doktora Öğrencisi Betül Güvendi

Doç. Dr. Nuh Doğan

893.....بنية الأغاز والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي

الدكتورة ابتسام دهينة

904.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية

Amin Iskandar

Hajam

- 912..... الضفيرة كرمز و بنية سردية في رواية "الضفيرة" للكاتبة الفرنسية لتيسيا كولومباني
د. نسرین طه عبد الغني محمد
- 949..... التأثير الثقافي للمترجم على النص الهدف في رواية *Los Años de Fuga* للكاتب بلينيو أبوليوس ميندوزا
السيد محمد واصل
- 974..... صورة الخلفاء الراشدين في الشعر الفارسي من المقدس إلى المدنس.....
د. الزبير الشلي
- 993..... البعد الاتقاعي للخطاب ومقصدية الممارسة الجدلية «رسالة الإغراب في جدل الإغراب».....
سناء كوجان
- 1013..... استراتيجية القراءة والتأويل وممكنات النص (شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري " نموذجاً).....
مولاي عبد المالك الداودي
- 1033..... التحول الرقمي وتجديد السياسات الثقافية: دراسة تحليلية في ضوء التجارب المعاصرة للمؤسسات الثقافية والتعليمية.....
ذة. وضیحة الجملي
د. منیر السرحاني
- 1048..... تعليمية اللغات في ضوء الإطار المرجعي الأوروبي: دراسة مقارنة بين اللغة الألمانية والعربية.....
حياة عبد اللوي
حسن بدوح (الأستاذ المشرف)

- 1071 التخطيط اللغوي ودوره في حياة وتمية اللغة العربية
أصلي فاطمة
د. منير بنرحال
- 1090 خصوصية الحكاية الواقعية في المتخيل الشعبي شرق المغرب الأقصى
د. حسناء بزغود
- 1103 الهيبة المؤدية لعدالة المدوح هي المهجنة على عقلية الشعراء
د. الزبير الشلي
- 1124 صورة المعتمد بن عباد في الشعر الحديث
د. المعتمد الخراز
- 1170 آليات قراءة النص الأدبي الرقمي
د. مها بنت عبدالله سعيد الزهراني

Transformation of Tradition in Contemporary Arab and Latin American Comics: A Comparative Study of comics by Lutfi Zayed and Alberto Montt 1189

Marwa Muhammad Ibrahim

البعد الانتقاعي للخطاب ومقصدية الممارسة الجدلية «رسالة الإغراب في جدل الإغراب»

سناء كوجان

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه،

كلية الآدب والعلوم الإنسانية، بني ملال جامعة السلطان مولاي سليمان، المغرب

الملخص:

ينطلق هذا البحث من النقاشات التي صاحبت قضية الخلاف النحوي، والتي بدأت كناقش فكري فرضته طبيعة الموضوع المدروس، وتنوع الظواهر اللغوية بين ما هو ثابت ومطرد وما هو عكس ذلك، قبل أن يتحول فيما بعد إلى سجال فكري بين البصرة والكوفة عن طريق الجدل والمحااجة باختلاف مظاهر الأوضاع التخاطبية التي تجري فيها المقامات والسياقات التواصلية، والذي تجسد في صورة خلاف علمي، إذ كان لكل فريق طريقته في إدارته، ومنهجه في التعامل مع المادة اللغوية، وبصمته في التحليل واستنباط الأحكام والقواعد؛ فكانت الضرورة والحاجة الملحة إلى التأليف في هذا الموضوع الذي خصص له ابن الأنباري هذه الرسالة.

وتؤطر الموضوع الإشكالية التالية: ماهي الآليات الحجاجية التي استعملها ابن الأنباري في صياغته النحوية؟.

للإجابة عن هذه الإشكالية انطلقنا إلى تقسيمها في محورين اثنين وسمنا الأول بطبيعة الأدلة المعتمدة في صناعة النحو، وعنوانا الثاني بآليات الممارسة الحجاجية.

المحور الأول: طبيعة الأدلة المعتمدة في صناعة النحو؛ وذلك من خلال: حجية الدليل العباري وحجية الدليل الذهني وحجية الدليل الاعترابي؛

المحور الثاني: آليات الممارسة الحجاجية. من خلال آليتي السؤال والجواب، وآليتي الاستدلال والاعتراض...

ويخلص المقال إلى أمرين أساسيين، هما:

الكتاب عبارة عن رسالة في علم الجدل في النحو، وموضوع هذا العلم هو المسائل الخلافية في النحو، وأهمية الكتاب في توجيه الخلاف النحوي ومحاولة ضبطه عن سن مجموعة من القواعد والآداب حتى تتحقق الفائدة من النظر، كما أنه تم الوقوف على أركان هذا العلم (السؤال، والجواب، والاستدلال) وما يتعلق بها من الاعتراض والترتيب والترجيح، كما تضمن الكتاب مجموعة من المسائل الخلافية في النحو بين البصرة والكوفة، وكذا المنهج الحجاجي الجدلي في رسالة الإغراب وأهم تجلياته من خلال الحديث عن البناء الحجاجي للرسالة وما تتضمنه من مؤشرات حجاجية وكذلك طريقة ابن الأنباري في عرضه ومعالجته لمادة الكتاب، ومنهجه في أخذ وتحمل اللغة؛

مشروعية الخلاف النحوي وذلك لأن له ما يبرره من الناحية العلمية، سواء على مستوى طبيعة المادة المدروسة وكيفية التعامل معها أو على مستوى اختلاف طبيعة الدارسين وتفاوت مداركهم العلمية والثقافية. هذا التباين الذي كان له أثر إيجابي تمثل في إثراء الدرس النحوي وفرصة لبروز العديد من الأعلام الذين نقشوا أسماؤهم في ساحة الفكر اللغوي العربي والذين لا زالت مؤلفاتهم تشكل مصدر إلهام الكثير من الباحثين على مر العصور، إلى جانب هذا النصوص المدروسة لها بنية حجاجية واضحة المعالم مكتملة الأركان ...

الكلمات المفتاحية: البعد الانتقاعي، الخطاب، المقصدية، النحو، الإغراب، الأنباري.

**The Utilitarian Dimension of Discourse and the Intentionality of Dialectical Practice
("The Treatise of Ighrab in the Dialectics of Grammar" as a Model)**

Sanae Koujan

PhD Researcher

Faculty of Arts and Humanities, Beni Mellal
Sultan Moulay Slimane University, Morocco

Abstract

This research is based on the discussions that accompanied the issue of grammatical disagreement, which began as an intellectual discussion imposed by the nature of the studied topic, and the diversity of linguistic phenomena between what is fixed and consistent and what is the opposite, before it later turned into an intellectual debate between Basra and Kufa through argumentation and debate with the different aspects of the communicative situations in which the communicative situations and contexts take place, which was embodied in the form of a scientific disagreement, as each team had its own way of managing it, its approach to dealing with the linguistic material, and its imprint in analyzing and deducing the rulings and rules; so there was a necessity and urgent need to write on this topic to which Ibn al-Anbari devoted this thesis.

The following problem frames the topic: What are the argumentative mechanisms that Ibn al-Anbari used in his grammatical formulation?

To answer this problem, we proceeded to divide it into two axes, and we called the first the nature of the evidence relied upon in the manufacture of grammar, and we titled the second the mechanisms of argumentative practice.

The first axis: The nature of the evidence adopted in the grammar industry; through: the authority of the grammatical evidence, the authority of the mental evidence, and the authority of the hypothetical evidence;

The second axis: The mechanisms of argumentative practice. Through the mechanisms of question and answer, and the mechanisms of inference and objection...

The article concludes with two basic matters, which are:

The book is a message in the science of dialectics in grammar, and the subject of this science is the controversial issues in grammar, and the importance of the book in directing the grammatical dispute and trying to control it by enacting a set of rules and etiquettes so that the benefit of the view is achieved, as well as the pillars of this science (question, answer, and inference) and what is related to them from objection, arrangement, and preference, as the book included a set of controversial issues in grammar between Basra and Kufa, as well as the argumentative argumentative method in the message of alienation and its most important manifestations through talking about the argumentative structure of the message and what it includes of argumentative indicators, as well as Ibn al-Anbari's method in presenting and treating the material of the book, and his method in taking and bearing the language;

The legitimacy of the grammatical dispute, because it is scientifically justified, whether at the level of the nature of the material studied and how to deal with it or at the level of the difference in the nature of the students and the disparity in their scientific and cultural perceptions. This disparity had a positive impact represented in enriching the grammatical lesson and an opportunity for the emergence of many prominent figures who engraved their names in the arena of Arabic linguistic thought and whose writings continue to be a source of inspiration for many researchers throughout the ages. In addition to this, the texts studied have a clear argumentative structure with complete elements..

Keywords: Utilitarian dimension, discourse, purpose, grammar, syntax, Al-Anbari.

مقدمة:

ساهمت النقاشات الأولى في موضوع النحو في بلورة وإيجاد الخلاف في مسأله وتعدد الآراء حوله، أي ما سمي بالخلاف النحوي، والذي جاء ثمرة لمجهودات أوائل المهتمين بالدرس اللغوي في الثقافة العربية، حيث بدأ كناقش فكري فرضته طبيعة الموضوع المدروس، وتنوع الظواهر اللغوية بين ما هو ثابت ومطرّد وما هو عكس ذلك، قبل أن يتحول فيما بعد إلى سجال فكري بين البصرة والكوفة عن طريق الجدل والمحااجة باختلاف مظاهر الأوضاع التخاطبية التي تجري فيها المقامات والسياقات التواصلية، والذي تجسد في صورة خلاف علمي، إذ كان لكل فريق طريقته في إدارته، ومنهجه في التعامل مع المادة اللغوية، وبصمته في التحليل واستنباط الأحكام والقواعد؛ فكانت الضرورة والحاجة الملحة إلى التآليف في هذا الموضوع الذي خصص له ابن الأنباري هذه الرسالة.

إذن؛ ماهي الآليات الحجاجية التي استعملها ابن الأنباري في صياغته النحوية؟

المحور الأول: طبيعة الأدلة المعتمدة في صناعة النحو.

تقتضي الممارسة الحجاجية أن يكون كل من المتحاجين عالماً بالأدلة المعتمدة عنده، وكذا أدلة خصمه، وبناء على ذلك فأول ما يتوجب الابتداء به في عملية التحاج هو الانطلاق من تحديد هذه الأدلة وحصرها ومعرفة العلاقة التي تربط بينها ثم الاطلاع على مراتبها من درجة القوة والضعف، وهذا ما استخلصناه من نص "الابن الأنباري" حيث يقول: "وأدلة صناعة الإعراب ثلاثة نقل وقياس واستصحاب حال"1

فقد حصر أدلة هذه الصناعة في ثلاث في الوقت الذي وفق فيه الإمام السيوطي بين ما جاء به "ابن الأنباري" وما ذهب إليه "ابن جني" الذي قال بدليل الإجماع فصار بذلك مجموع هذه الأدلة أربعة وزاد "الإمام السيوطي" دليلاً خامساً هو دليل الاستحسان هذا وقد عرف "ابن الأنباري" الدليل بأنه "عبارة عن معلوم يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم في مستقر العادة اضطراراً"2.

فهو الوسيلة والسبيل إلى تحصيل العلم بالأشياء بعد عملية النظر الصحيح وفيما سيأتي بيان مجموع الأدلة المعتمدة عند ابن الأنباري مع شيء من التفصيل وذلك قصد الوقوف على حقيقتها وطبيعتها كل واحد منها مع التطرق إلى نوع العلاقة التي تربط فيما بينه.

حجية الدليل العباري

¹ الأنباري، أبو البركات عبد الرحمان كمال الدين بن محمد، الإعراب في جمل الإعراب، ت: سعيد الأفغاني، دار الفكر، ص:45.

² الأنباري، الإعراب في جمل الإعراب، ص 45.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

يمكن أن نقف من خلال هذا الدليل على منهج "ابن الأنباري" وطريقته في أخذ وتحمل اللغة ويمكن أن نلمس أول تجليات هذا المنهج في تعريفه لدليل النقل، حيث يضمن هذا الأصل جملة من الألفاظ الدالة على هذا المنهج والتي تتلخص في قوله: "الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة"³.

هذا وقد ورد عند "الإمام السيوطي" تحت مسمى السماع حيث قال: "وأعني به ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته، فشمّل كلام الله تعالى، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلام العرب قبل بعثته، وفي زمنه وبعده، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر"⁴.

وهو الأصل الأول من حيث حجتيه وأهميته عند النحاة وهو الأساس في الاستدلال على أحكام النحو فلا يصح حكم نحوي بدون دليل أو مستند من السماع أو النقل حتى ولو كان مقبولاً في القياس وفي ذلك يقرر النحاة أن السماع يبطل القياس، حيث إنّ السماع يوجب استعماله كما هو حتى ولو كان مخالفاً للقياس ودليل ذلك هو ما عليه العديد من معطيات اللغة التي استعصى على النحاة وضع ضوابط قياسية لها فرغم كل الجهود المبذولة والمتمثلة في تنوع معطيات اللغة يصعب الإقرار بإمكانية إيجاد قواعد منطقية تتسم بالكلية والشمول وهذا ما جعل أوائل النحاة يبنون قواعدهم على الأغلب والمطرود.

أما بخصوص تسمية هذا الأصل بالنقل كما هو وارد عند ابن الأنباري "الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة"⁵. فالملاحظ هو أن العلاقة بين المصطلحين هي علاقة عموم وخصوص؛ فالنقل أعم من السماع فهو يشمل المسموع من العرب مباشرة والمنقول عن طريق الرواية مشافهة فالنقل أعم بهذا المعنى وأشمل إذ يشمل السماع المباشر وغير المباشر، واتبه علماء اللغة إلى أهمية هذا الأصل منذ القرن الأول الهجري، فجعلوه أساساً ومنطلقاً للدرس اللغوي وأحاطوه بسياج من الشروط والضوابط حرصاً منهم على ضرورة صيانة اللسان العربي، متأثرين في ذلك بمنهج العلوم الدينية. ونظراً للارتباط الوثيق عندهم بين ما هو عقدي وما هو لغوي، ويقول "أحمد شوقي" في المدارس النحوية: "والسماع عنده إنما يعني نبعين كبيرين؛ نبع النقل عن القراء للذكر الحكيم وكان هو نفسه من قرائه وحملته، ونبع الأخذ عن أفواه العرب الخالص الذين يوثق بفصاحتهم"⁶.

مراتب السماع.

فالملاحظ في هذا الأصل هو تعدد النصوص اللغوية من حيث النوع إذ لم يعتمد النحاة واللغويون على نوع واحد، فمجموع النصوص المعتمدة هي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وكلام العرب شعراً ونثراً.

كما ينبغي أن نضع نصب أعيننا دائماً أن النحاة تصدوا المهمة التعقيد للغة العربية من خلال رصد الظواهر اللغوية عن طريق آلية الاستقراء والتعقيد لها في علوم اللغة (الصوت والصرف والمعجم والنحو والدلالة)، ومن أجل ذلك لم يكن ليتأتى للعلماء أن يرصدوا نوعاً واحداً من النصوص أو لهجة واحدة من اللهجات ذلك لأن اللهجة الواحدة للقبيلة الواحدة لم تكن لتعطي صورة صادقة عن اللغة المشتركة، فكل قبيلة لها استعمال خاص يعطي انطباعاتاً مغايرة عن اللغة العربية المعيار، فقوة الدرس اللغوي العربي عامة مستمدة من هذا التنوع، وهذه المتون هي بمثابة أدلة جزئية تندرج ضمن النسق الكلي للدليل العباري، والتي سنستفك عندها فيما سيأتي على الشكل الآتي: .

³الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب، ص:45.

⁴السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. الاقتراح في أصول النحو وجدله، ت: د. محمود فجال، وسمى شرحه (الإصباح في شرح الاقتراح)، دار القلم، دمشق ط 1، 1409 – 1989، ص:67.

⁵الأنباري، أبو البركات عبد الرحمان كمال الدين بن محمد. لمع الأدلة، ت: سعيد الأفغاني، دار الفكر، ص:81.

⁶أحمد شوقي عبد السلام ضيف الشهير بشوقي ضيف. المدارس النحوية دار المعارف، ص:46.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

القرآن الكريم:

يقول السيوطي في الاقتراح: "أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية، سواء كان متواترا، أو آحادا، أم شاذاً".⁷ ونشير إلى أن البصريين اعتمدوا في التعيد لنحوهم على القرآن الكريم، حيث كانوا يستشهدون في كثير من المسائل بآياته، حيث شكل القرآن الكريم وقراءته مددا لا ينضب لقواعدهم وذلك بإجماع النحاة واتفقهم، فقد ذكر السيوطي في المزهري: "قد اجمع الناس جميعا على أن اللغة إذا وردت في القرآن، فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك".⁸

ولم يكن ذلك ظاهرة عامة عند نحاة البصرة فقد اشتهر الأخفش الأوسط بالاحتجاج بكل القراءات والتمسك بشواذ القراءات والاستدلال عليها من كلام العرب وأشعارهم مخالفا بذلك لأستاذه وللخليل، في الوقت الذي رد أغلبهم القراءات التي تخالف قواعدهم رغم أنها قراءات مشهورة متصلة بالسند كقراءة حمزة.

فيما عرف عن الكوفيين اتهامهم بالقراءات الشاذة، يقول الإمام السيوطي: «ما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة، وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه»⁹ غير أن الموقف الأسلم هو ما أشار إليه الدكتور علام مخلوف "الموقف السليم للغويين والنحاة من مثل هذه القراءات أن يسلموا صحتها ويفسروا خروجها عن المعتاد كما عومل الشاذ من كلام العرب فإنه لم يخرج من دائرة العربية بل سلم بعربيته لصدوره ممن يوثق بعربيته ولم يقس عليه بل فسر خروجه من أصل بابه وبهذه الكيفية نفسها يحسن التعامل مع القراءات المخالفة لمجاري العربية"¹⁰.

الحديث النبوي الشريف:

جاء في كتاب الاقتراح للإمام السيوطي: "وأما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي وذلك نادرا جدا"¹¹

وكان بارزا رفض الاستشهاد بالحديث النبوي عند المتقدمين من النحاة إلا على ندرة لا يمكن أن نعتبرها بحال من الأحوال استشهدا، وعلى نفس النهج سار من جاء بعدهم، فالمازني والمبرد وثلعب وأبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني اتبعوا نفس قواعد التوسع، وساروا على خطى أوائل النحاة رغم الاختلاف البسيط بينهم في بعض القضايا الفرعية، "الشيء نفسه مع مبدأ القياس الذي يعتمد أيضا على رفض الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف"¹²

فكانوا لا يحتجون به ولا يأخذون به لأنه روي بالمعنى، فكما هو معلوم بالحديث النبوي لم يكتب ولم يدون إلا في القرن الثاني للهجرة، ودخل في روايته كثير من الأعاجم. "تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة، كسيبويه وغيره، الاستشهاد على إثبات اللغة

⁷السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. الاقتراح في أصول النحو ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم عطية، راجعه وقدم له: علاء الدين عطية، دار البيروتي، دمشق ط 2، 1427 هـ - 2006 م، ص:39.

⁸السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. المزهري في علوم اللغة وأنواعها، ت: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1، 1418 هـ - 1998، ج 1، ص:168.

⁹السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، ص:39.

¹⁰بن لعلام مخلوف، مبادئ في أصول النحو، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، ص:51، 50.

¹¹السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، ص:39.

¹²عبد الرحيم، دروس في المذاهب النحوية، دار النهضة العربية بيروت، 1980م، ص:11.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

بالحديث واعتمدوا في ذلك على القرآن وصرح النقل عن العرب ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أفصح العرب".¹³

وعموماً فإن ترك الاستشهاد بالحديث النبوي هو ما ذهب إليه أغلب النحاة سواء في ذلك البصريين أو الكوفيين رغم وجود بعض المتأخرين الذين يؤكدون على ضرورة الاحتجاج بالحديث النبوي وأن ما قدمه الأولون من أسباب لا يرقى إلى درجة رفض الاستشهاد بالسنة النبوية، وبين الفريقين نلتبس وجود موقف ثالث يقول بجواز الاحتجاج بالأحاديث النبوية التي ثبتت روايتها بألفاظها الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

في التأسيس لقواعد اللغة.

الشعر وكلام العرب

الكلام الذي يستشهد به نوعان: شعر وغيره فالأول قسمه العلماء إلى طبقات أربع، الأولى: تضمّ الشعراء الجاهليون أي ما قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى، والثانية: المخضرمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، كلبيد وحسان، أما الثالثة: هم المتقدمون، ويقال لهم الإسلاميون، وهم الذين كانوا في صدر الإسلام، كجرير والفرزدق والطبقة الرابعة المولدون، ويقال لهم المحدثون هم ومن بعدهم إلى زماننا، كبشار بن برد وأبي نواس.

فالطبقتان الأولى والثانية يحتاج بكلامهم ويستشهد بشعرهم إجماعاً، وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها. وأما "الرابعة" فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقاً؛ وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منهم، وذلك نظراً للعديد من الأسباب الطارئة والمستجدة والمتمثلة أساساً في ظهور اللحن على مستوى المادة المروية نفسها، وكذلك ظهور ما أطلق عليه اسم الوضع أو الالتحال وكرواج الغريب بين الناس معنى وصياغة لأسباب كثيرة، وكثيراً ما نسمع بصناعة الشواهد عند النحاة، وهذا جعل رؤوس المدرستين يختلفون في المواقف تبعاً للمناهج المعتمدة في التعامل مع المسموع والمنقول.

اعتمد البصريون الشعر الجاهلي أصلاً من أصولهم في الاستشهاد على صحة المسألة، كما اعتمدوا الشعر الإسلامي حتى انتهاء فترة الاحتجاج والتي حددها بمعيار زمكاني تمثل في الأخذ عن أعراب البادية إلى غاية المنتصف الثاني من القرن الرابع الهجري؛ وعرب الأمصار أو الحواضر إلى غاية المنتصف الثاني من القرن الثاني الهجري فنجدهم كثيراً ما يعترضون على ما خالف قواعدهم، فلم يعولوا على كلام المولدين وأشعارهم، فقد كان الاستشهاد بنصوص الشعر هو أصل استنباط القاعدة النحوية في كلا المدرستين، وإن كان الكوفيون أكثر انتفاعاً بالمصادر اللغوية التي رفض البصريون كثيراً منها فقد توسعوا في السماع وقبلوا جميع ما روي من الشعر، وما أثر من كلام العرب، فكثرت لديهم الشواهد النادرة، والقواعد المخالفة لما عرفه جمهور النحاة.

شروط السماع.

الفصاحة:

فأول شرط يستفاد من التعريف هو الفصاحة والمقصود بالكلام العربي الفصيح كلام العرب الذين يجنب بلغتهم أي الذين ينتمون إلى عصور الاحتجاج، ويشترط في صحة السماع ما يلي: أن يكون المنقول كلاماً عربياً فصيحاً، فاخرجوا من دائرة الفصاحة المولدين وهم الطبقة الرابعة من الشعراء إجمالاً بينما اختلف في الطبقة الثالثة، أي أنه تم الاعتماد على الشواهد الموثوق بها، الكثيرة الدوران على ألسنة العرب التي تصلح أن تكون قاعدة تتبع، فالفصاحة صفة من ترتضى عربيتها ويوثق بها ويؤخذ بها اللغويون والنحويون "ولا يحصل ذلك إلا بتوفر

¹³عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحوية، ص: 45

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

السلامة اللغوية في الفصحى أي خلو كلامه مما ليس من لغتهم من اللحن والخطأ - ووضوحه بالنسبة لأفراد المجتمع الفصحى - وأن يكون اكتسب اللغة بالسليقة لا بالتلقين وبصناعة النحو، أي تكون لغته الأولى التي تعلمها بالسمع من بيئته حيث الفصاحة وعدم انتشار اللحن ولذلك لم يؤخذ عن المولدين لأنهم عاشوا في زمان انتشر فيه اللحن. "14، ولن يكون ذلك إلا إذا وردت في كتاب الله الكريم أو نطق بها العرب الخالص الذين اعترف لهم بالفصاحة لبعدهم عن اللحن.

الاطراد:

ويتجلى من خلال قوله: "الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة" 15 بالإضافة إلى الفصاحة هناك شرط الاطراد اشتراط البصريون فيما ينقل عن العرب الكثرة الكثيرة فيقعون على الأكثر والأقل الكثير، فلقد اعتمد البصريون منهج المحدثين في تقسيم الحديث إلى مطرد وقليل وشاذ فاشترطوا في المسموع كثرته واطرداه ليطمئنوا إليه في بناء القواعد عليه، وعاداه من الشواذ فيما أن يؤولوه ليتفق مع قواعدهم، وإما أن يشككوا فيه ثم ينكروه لكثرة الرواة من غير الثقة، وإما أن يلتمسوا الضرورة إن كان من الشعر فإن لم يجدوا إلى كل ذلك سبيلاً فإنهم يعدوه شاذاً يحفظ ولا يقاس عليه.

صحة النقل:

بالإضافة إلى تبوُّث المتن يشترط فيه الصحة، والمراد بذلك اتصال السند وعدالة الرواة وتوفر شرط الضبط والاتقان، وإلى ذلك ذهب ابن الأنباري عندما قام بتقييد صحة النقل بما هو مشروط في نقل الحديث -من اتصال السند وعدم النقل من مجهول أو فاسق- لأن بها معرفة تفسيره وتأويله، ويقول: "ويشترط في نقل اللغة ما يشترط في نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بها معرفة تفسيره وتأويله فاشترط في نقلها لتعلقها به ما اشترط في نقله وإن لم تكن في الفضيلة من شكله" 16 ويضيف في السياق نفسه: " فإن كان ناقل اللغة فاسقاً لم يقبل نقله" 17.

نستخلص أن المقصود بالسماح هو الثابت الفصحى من كلام العرب والمطرد وهي شروط تجعل المعطيات في اللغة محاطة بسياج يقلل من احتمال الصناعة وسلوك طريق الوضع والاتحال، فالمعطيات اللغوية ضرورية ومقدمة في الدراسة ولا يمكن الاستغناء عنها مجال من الأحوال. وتتعدد مصادر المعطيات في اللغة العربية بين الشعر والنثر والقرآن الكريم والحديث النبوي وكلام العرب تنوع يبين ما تتضمنها اللغة العربية منالكم الهائل من الجذور الشيء الذي جعل المحققين بالدرس اللغوي يختلفون في منهجية قبول هذه المادة وكذلك كيفية التعامل معها ونتج عن ذلك اختلاف اللغة الواصفة لهذه المعطيات وتباين في الأحكام المقدمة، وكذلك الاختلاف في ما يجوز بناء القواعد عليه وما لا يجوز، الشيء الذي جعل هذه النقطة مثار جدل ونقاش كبير بين علماء اللغة وخاصة فيما يتعلق بدراسة الظواهر غير الثابتة وغير المطردة وإمكانية القياس عليها .

2.1. حجية الدليل الذهني.

تعريف القياس:

¹⁴ عبد الرحمن الحاج الصالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، موقم للنشر، الجزائر، ط 2007، ص: 38-39.

¹⁵ عبد الرحمن الحاج الصالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص 45.

¹⁶ الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد، الإعراب في جمل الإعراب و لمع الأدلة في أصول النحو، تحقيق: سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، ط 1377هـ-1957م، ص 66.

¹⁷ الأنباري، الإعراب في جمل الإعراب و لمع الأدلة في أصول النحو، ص 66.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

يعرف ابن الأنباري القياس في سياق حديثه عن أدلة صناعة النحو قائلاً: "هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه" 18. أو ما تعلق منه بالاعتراض على الاستدلال بالقياس، حيث أجمل مجموع الاعتراضات في هذا الباب في سبعة هي: هو حمل الشيء على الشيء بجامع أو إلحاق الفرع بالأصل بجامع، أو هو إجراء حكم الأصل على الفرع لجامع كل هذه التعريفات تحاول مجتمعة تحديد المقصود بمفهوم القياس الذي لا يخرج عن إلحاق الفرع بالأصل في الحكم نظراً لوجود علة جامعة بينهما مفهوم تعريفات عدة، ودلالات مختلفة، مما لاشك فيه أن القياس يمثل الوجه الآخر لأصول النحو العربي، ذلك أن القياس يمثل الجانب الذهني من عملية بناء الأصول والقواعد بعد السماع والرواية، لذلك نجد النحو العربي لا يستغني عنه، ولا يكاد مؤلف يخلو منه، إذ لا بد من اللجوء إليه لوضع وصياغة القوانين اللغوية التي تهدف إلى ضبط اللسان غير أن تناولنا لموضوع القياس في هذا البحث ليس باعتباره أصلاً من أصول الدرس النحوي فقط وإنما باستحضار كونه أيضاً يشكل ركناً أساسياً في عملية الاستدلال والاحتجاج النحوي.

ويشير ابن الأنباري إلى أهمية القياس بقوله: "اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق، لأنّ النحو كله قياس، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو ... وإذا بطل أن يكون النحو رواية ونقلًا، وجب أن يكون قياساً وعقلاً" 19. ولا نعلم أحداً من النحاة أنكره لشبوهته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة، فهو من أدلة النحو الأولى وركن مهم من ركني العملية الحجاجية في كتب الخلاف النحوي، وذلك لأن النصوص المسموعة محدودة، والتعابير غير محدودة، فيحمل بعضها على بعض ولذا ظهر القياس منذ عهود النحو الأولى، وقد احتل القياس منزلة كبيرة في فكر النحاة، فهذا ابن جني يقول: "مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس" 20. ويحكى عن أستاذه الفارسي قوله: "أخطئ في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطئ في واحدة من القياس" 21. أركان القياس.

ينبني هذا الدليل على أربعة أركان هي المقيس عليه وهو الأصل ثم المقيس الذي هو الفرع المراد تعدية الحكم إليه ثم العلة وهي الجامع أو الوصف الموجب للحكم في الأصل، يقول "ابن جني" في كتاب الخصائص: "للقياس أربعة أركان: أصل وهو المقيس عليه وفرع وهو المقيس وحكم وعلة جامعة" 22. المقيس عليه:

وتجدر الإشارة إلى أنّ المقيس عليه عند النحاة "هو النصوص اللغوية المنقولة عن العرب الذين يحتج بكلامهم، سواء كان النقل سماعاً أو رواية، مشافهة أم تدويناً، لبنني عليها حكم المقيس" 23.

¹⁸الأنباري، أبو البركات عبد الرحمان كمال الدين بن محمد، الإغراب في جدل الإغراب و لمع الأدلة في أصول النحو، تحقيق: سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، ط 1377هـ-1957م، ص 66.

¹⁹السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، الاقتراح في أصول النحو وجدله، ت: د. محمود نجال، وسمى شرحه (الإصباح في شرح الاقتراح)، دار القلم، دمشق، ج 1/، ص 179.

²⁰أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 4، ج 2، ص: 90.

²¹أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، ط 4، ج 2، ص: 90.

²²السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، الاقتراح في أصول النحو وجدله، ت: محمود نجال، دار القلم، دمشق، ط: 1، 1409 – 1989، ص: 181.

²³سعيد جاسم الزبيدي، القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، دار الشروق، ط 1، 1997، ص: 20.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

وشرطه أن تتوفر فيه الأحكام الآتية حتى يمكن القياس عليه الاطراد في السماع والقياس معا والمراد بالاطراد في السماع الكثرة؛ أي ما ورد عن العرب منه كثرة تنفي عنه أن يكون شاذا أو نادرا أو قليلا أي أن يكون الأكثر في بابه لأن القياس يقتضي الحمل على الأكثر ولهذا فإنه لا يصح الحمل على النادر والشاذ والمراد بالشاذ ما فارق القياس الذي عليه بابه يقول ابن جني: "فجعل أهل علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطردا، وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذاً".²⁴

وليس من شرط المقيس عليه الكثرة فقد يقاس على القليل لموافقته للقياس ويمتنع على الكثير لمخالفته له "من شرطه ألا يكون شاذاً خارجاً عن سنن القياس فما كان كذلك لا يجوز القياس عليه كتنصيح استحوذ واستصوب واستنوق وكحذف نون التوكيد في قوله: اضرب عنك الهموم طارقه".²⁵ والمقصود بالاطراد في القياس: موافقة المقيس عليه لقاعدة سواء كانت أصلية أو فرعية. يقول "ابن جني" "اعلم من بعد هذا أنّ الكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب: مطرد في القياس والاستعمال جميعاً وهذا هو الغاية المطلوبة والمثابة المنوبة وذلك نحو: قام زيد وضربت عمرا ومررت بسعيد".²⁶

وليس شرطاً في القياس كثرة المسموع ولكن شرط المطرد في السماع ألا يكون شاذاً في القياس، فإذا شذ في القياس مع اطراده في السماع فإنه يحفظ ولا يقاس عليه فإذا كثر في السماع وخالف القياس لم يجز أن نقيس عليه كما في قرشي- سلميّ- ثقفني لأن المنسوب إليه لم يكن مستوفياً لشروط هذا النوع من النسب الذي تحذف فيه الياء، وذلك لأن موافقة القياس في هذا المجال أولى من كثرة السماع.

وعليه، فإن حالات المقيس عليه إما أن يكون مطرد في السماع مطرد في القياس أو مطرد في السماع شاذ في القياس أو قليل في السماع شاذ في القياس ولا يلتفت إلى ما كان شاذاً في القياس والسماع معا، وإلى هذا أشار السيوطي ما أن يكون المقيس عليه شاذاً أو ضعيفاً في الاستعمال والقياس جميعاً، فلا يسوّغ القياس عليه، ولا ردّ غيره إليه، قد يتعدد المقيس عليه مع وحدة الحكم وقد يتعدد مع اختلاف الحكم، فتعده مع اختلاف الحكم شاذاً أو ضعيفاً في الاستعمال والقياس جميعاً، فلا يسوّغ القياس عليه، ولا ردّ غيره إليه: كرفع المفعول، وجر الفاعل، ورفع المضاف إليه، فينبغي أن يرد لأنه جاء مخالفاً للقياس والسماع مع تعدد الحكم فذلك ما نراه من اختلاف النحويين حول المسألة الواحدة، حيث تتعدد آراؤهم واختياراتهم بتعدد أصول قيسهم، والأمر في النهاية "اختيار" واحد من الأصول. وهذا يعني أن القياس إنما يأتي نتيجة للسماع أو أن السماع يؤدي إلى القياس، وليس كل ما يسمع يقاس عليه، بل وضع النحويون شروطاً للمسموع الذي يقاس عليه.

المقيس:

يقول قاسم الزبيدي متحدثاً عن هذا الدليل المقيس: "هو المحمول على كلام العرب تركيباً، أو حكماً، ألا ترى أنك إذا سمعت: قام زيد، أجزت العرب: ظرف خالد، وحمق بشر، وكان ما قسته عربياً كالذي قسته عليه؛ لأنك لم تسمع من المقيس عليه عند النحاة²⁷"

قال المازني: "ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب"²⁸، وهو نوعان:

²⁴ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي. الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 4، ج 1، ص: 98.

²⁵ السيوطي. عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، الاقتراح في أصول النحو وجدله، ت: د. محمود نجال، وسمي شرحه (الإصباح في شرح الاقتراح)، دار القلم، دمشق، ط 1، 1409 - 1989 م، ص: 183.

²⁶ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 4، ج 1، ص: 98.

²⁷ سعيد جاسم الزبيدي، القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، ط 1، 1997، ص: 25.

²⁸ أحمد بن الحسين بن الحجاز، توجيه اللمع، ت: فايز زكي محمد دياب، أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة - جمهورية مصر العربية، ط 2، 1428 هـ 2007، ص: 41.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

أ. غير مسموع عن لغة العرب أي ما قيس على كلام العرب وليس من كلامهم.

ب. مسموع غير مطرد: أي ما تكلمت به العرب وكان مشكلا، فاحتاج أن يبحث عن أصوله وتقديراته مثل حاصيت، وهاهيت ويشير إجماع النحاة على أن الألف في هذا منقلبة.

العلة:

وهي العنصر المحقق للصلة بين طرفي عملية القياس المقيس والمقيس عليه واخترا اسم الجامع وليس العلة نظرا لأنها واحدة من بين جملة من الصفات وتسمى العلة أو العلة الجامعة كالمجاز اللغوي بحاجة إلى علاقة تربط بين طرفيه إما أن تكون عقلية كما في المجاز المرسل أو تخيلية كما في الاستعارة، فالعلاقة في القياس هي العلة، والتي قد تكون مناسبة أو غير مناسبة.

ويذكر الرماني مفهوم العلة القياسية، ويعرفها بقوله "هي التي يطرد الحكم بها في التظائر، نحو علة الرفع في الاسم كذا ذكر الاسم على جملة يعتمد الكلام فيها، وعلة التصب فيه ذكره على جملة الفضلة في الكلام، وعلة الجر ذكره على جملة الإضافية، وشرطها أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه" 29.

فهي بذلك ترتبط ارتباطا وثيقا بالأصل لأن ما عدل عن الأصل يحتاج لعلة لكي ينتسب إلى الأصل ويلتحق به في الحكم، وتجدر الإشارة إلى أن العرب قد عرفت العلة ولكنها لم تنح إلا بالقليل من التعليل، فجاءت قواعد النحاة أن الأصل لا يعلل، فلا نسأل: لم رفع الفاعل؟.

ونميز بين أنواع من العلة، فهناك العلة الصورية وهي ما يوجد الشيء بالفعل، العلة الغائية هي ما يوجد الشيء لأجله، العلة الفاعلية هي ما يوجد الشيء بسببه، والعلة المادية هي ما يوجد الشيء بالقوة، قامت هذه العلة جنبا إلى جنب في تراثنا النحوي، وكانت الصورية تركة عصر النهضة الأولى، وكانت تبدو في قولهم: العرب تقول كذا؛ أما الغائية فكانت من تركة التحول الذي أصاب النحو من طابع البحث العلمي إلى طابعتين التعليمي. والنحاة يجعلون العلة أربعاً وعشرين على اثني عشرة زوجاً متقابلين "مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعاً؛ وهي: علة سماع، وعلة تشبيه، وعلة استغناء، وعلة استئثار، وعلة استئثار، وعلة فرق، وعلة توكيد، وعلة تعويض، وعلة نظير، وعلة تقيض، وعلة حمل على المعنى، وعلة مشاكلة، وعلة معادلة، وعلة قرب ومجاورة، وعلة وجوب، وعلة جواز، وعلة تغليب، وعلة اختصار، وعلة تخفيف، وعلة دلالة حال، وعلة أصل، وعلة تحليل، وعلة إشعار، وعلة تضاد، وعلة أولى" 30.

ومن شروطها أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه أي التأثير، الطرد والآ تتسم بالدور فيكون الحكم المبني عليها صالحاً لأن يكون علة لها.

الحكم:

وهو إشراك المقيس بالمقيس عليه وإعطاؤه حكمه، كالوجوب أو الامتناع أو الحسن أو القبح والضعف أو الجواز أو مخالفة الأولى أو الرخصة، وحين يقول النحوي: يجب كذا فالمقصود من هذا أن الواجب أصل من الأصول التي لا يجوز للمتكلم أن يخالفها دون أن يتخطى سياج النحو، والجواز مثل جواز تقديم المفعول على الفاعل عند أمن اللبس، ومثال الرخص الضرائر الشعرية فهي تجوز للشاعر دون الناثر.

أنواع القياس.

²⁹الرماني، علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن المعتزلي، رسالة الحدود، ت: إبراهيم السامرائي، دار الفكر - عمان ص: 84.

³⁰السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الإصباح في شرح الاقتراح، ت: د. محمود فجال، دار القلم، دمشق ط 1، 1409 - 1989 م،

ص: 192.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ينقسم القياس في العربية إلى أربعة أقسام: "حمل فرع على أصل، حمل أصل على فرع، حمل نظير على نظير، حمل ضد على ضد"31، القياس في عرف النحاة نوعان: لغوي وآخر نحوي والذي يهنا هنا هو القياس النحوي أو قياس الأحكام وهو عمل يقوم به دارس اللغة، وعلى هذا فهو تنظير وتقعيد ووضع للنحو وليس تطبيقاً، أي وسيلة لضبط اللسان، وأداة فعالة توصل بها علماء اللغة عامة والنحاة خاصة للتقعيد للغة، حرصاً على أن يلحق غير العرب بمن تكلم العربية سليقة، وعلى أن يكتسب اللغة التي يسمعونها من حوله بواسطة استحضار نظامها وتشرب طرق تركيبها، وبهذا يكون القياس انتحاء لكلام العرب، بل هو النحو نفسه كما أقر بذلك أكثر أهل اللغة، ويمكن أن نميز في ذلك بين ثلاثة أقسام للقياس النحوي هي: قياس العلة، قياس الشبه، قياس الطرد، سنعمل على تبينها كالاتي:

قياس العلة.

وهو حمل الفرع على الأصل بعلة، "اعلم أن قياس العلة هو حمل الفرع على الأصل، بالعلة التي علق عليها الحكم في الأصل على نحو ما بين من حمل ما لم يسمى فاعله على الفاعل بعلة الإسناد"32. أي أنه تراعى العلة وتكون مناسبة كقياس رفع نائب الفاعل على الفاعل بعلة الإسناد في كل منها؛ وهي مناسبة لإجراء القياس، لإسناد النائب والفاعل للفعل.

قياس الشبه.

يعرفه ابن الأنباري بقوله: "واعلم أن قياس الشبه هو أن يحمل الفرع على الأصل لضرب من الشبه غير العلة التي عليها الحكم في الأصل"33. وهو مضارعة بين الفعل المضارع واسم الفاعل الذي من مادته في مطلق الحركات والسكنات وفي تعاقب المعاني عليه، لا تراعى فيه العلة.

قياس الطرد.

يقول ابن الأنباري في كتابه؛ "واعلم أن الطرد هو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة في العلة واختلفوا في كونه حجة"34. تراعى العلة وتكون غير مناسبة، كقول النحاة أن "ليس" مبنية لاطراد البناء في كل فعل غير متصرف، وهذه العلة غير مناسبة.

نخلص في آخر هذا البحث إلى أنّ عملية القياس تقوم في جوهرها على الاستنباط العقلي وتمثل الآلية التي نستطيع من خلالها رصد تطور اللغة، هذا التطور الذي يخضع للمراقبة ويتم وفق قوانين وضوابط تحكم النشاط اللغوي من الداخل، الشيء الذي يمكن الاعتبار معه أن اعتماد هذه الآلية مظهر من مظاهر محاولة تفسير الظواهر اللغوية، استناداً إلى العقل وهي عملية ليست عشوائية بل تحكمها غايات محددة ووجودها مرتبط بأركان وتم وفق شروط، تلعب وظيفة مراقبة تطور اللسان عبر العصور.

³¹السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الإصباح في شرح الاقتراح، 1، 1409 - 1989 م ص:192.

³²الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة في أصول النحو، ت: سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية 1377هـ-1957م، ص:105.

³³الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة في أصول النحو، ص:107.

³⁴الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة في أصول النحو، ص:110.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

3.1. حجية الدليل الاعتراري.

يعرف ابن الأنباري استصحاب الحال في النحو بقوله: "وهو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم وجود دليل النقل عن الأصل كقولك في فعل الأمر: إنما كان مبنيًا لأن الأصل في الأفعال البناء، وإن ما يعرب منها: لشبه الاسم، ولا دليل يدل على وجود الشبه فكان باقيا على الأصل في البناء." 35 وهو عنده من الأدلة المعتمدة لقوله: "اعلم أن باستصحاب الحال من الأدلة المعتمدة" 36

أي أن هذا الدليل يقوم على مسألة "الأصل والفرع" إذ يستصحب الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل، وهذا الفهم بلا شك مأخوذ من استصحاب الحال في الفقه، "ولم يستعمل أحد من النحاة قبل ابن الأنباري هذا المصطلح، ولا يعني هذا عدم استدلالهم به؛ فقد قيل: إن سيويوه قد استدلل بهذا الدليل في مواضع كثيرة من كتابه، وإن لم يصرح به ولم يسمه استصحاب الحال أو استصحاب الأصل، ومن هذه المواضع: ما جاء في قوله تعالى {أذهبوا إلى فرعون إنه طغى* فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} (طه: 43، 44) فقد ذهب سيويوه في (الكتاب) إلى أن "لعل" على بابها من الترجي، وأن الترجي في حق موسى وهارون -عليهما السلام- وأن المعنى: أذهبوا أتما في رجائكما وطمعكما ومبلغكما من العلم؛ ففي كلام سيويوه إبقاء ما كان على ما كان، أي: إبقاء "لعل" على معناها الأصلي، وهو: الترجي؛ فبقي حال اللفظ على ما يستحقه ولم ينتقل عن أصله لعدم الدليل. وهذا هو الاستصحاب وإن لم يسمه سيويوه باسمه" 37.

الاستدلال باستصحاب الحال دون التصريح مباشرة بـ "استصحاب الحال"، "فهو الأكثر شيوعا في بحث النحويين لمسائل النحو - ونقصد البصريين هنا - ويظهر ذلك في التركيز على مصطلحات مثل: أصل الوضع، وأصل القاعدة، والأصل المهجور، والعدول، أو القول بتقرير قاعدة ما ثم النص على أن هذا قد عن الأصل، والرد إلى الأصل والوجه" 38 جاء نتيجة السماع أو القياس، فيبقى الوضع قائما ما لم يجد شيء جديد يقوى على مخالفة القاعدة النحوية، وهو كثير جدا في كتبهم، وإن لم يصرحوا به. وقد استدلل البصريون قائلين: "أجمعنا على أن الأصل في "إن" أن تكون شرطا، والأصل في "إذ" أن تكون ظرفا، والأصل في كل حرف أن يكون دالا على ما وضع له في الأصل، فمن تمسك بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال، ومن عدل عن الأصل بقي مرتبنا بإقامة الدليل، ولا دليل لهم يدل على ما ذهبوا إليه" 39.

المحور الثاني: آليات الممارسة الحجاجية.

آلية السؤال والجواب.

آلية السؤال:

إن أول شيء تنبني عليه العملية الحجاجية هو التفاعل الحاصل بين المحاجج والمحاجج عن طريق آلية السؤال، الذي يعتبر الطريق إلى العلم والمعرفة، وذلك عندما يتعلق الأمر بالسؤال الذي يتوجه به المتعلم إلى أستاذه وطريق للتجاججسواء بابتداء السؤال أو الاعتراض على أدلة الخصم، عندما يكون المقام مقام تناظر ومباحثة، هذا وقد أورد ابن الأنباري تعريفا للسؤال جاء فيه: «اعلم أن السؤال هو طلب الجواب بأداته في الكلام وهو مبني على أربعة أصول أحدها سائل والثاني مسؤول به والثالث مسؤول منه والرابع مسؤول عنه ولا بد لكل أصل

³⁵الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة في أصول النحو، ص: 105

³⁶الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة في أصول النحو، ص: 105.

³⁷أصول النحو : GARB5353، ماجستير مناهج جامعة المدينة العالمية، ص 266.

³⁸ابن الأنباري، بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، عبد الرحمن (ت: 577هـ)، المكتبة العصرية ط1، 1424هـ- 2003، ج 1 / ص 80-81.

³⁹ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، ص: 395.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

من هذه الأصول من وصف يصح به السؤال عند وجوده ويفسد عند عدمه وقد فصلنا وصف كل أصل منها في فصل «40. فالسؤال واحد من الآليات التي تقوم عليها العملية الحجاجية والأساسية في هذا العلم وتظهر أهميته من خلال كونه القناة الرئيسية والمدخل إلى عملية التحاجج، لهذا كان لا بد من ضبط وذكر ما ينبني عليه هذا الركن من القوانين ويتصل به من الآداب ووحصر عناصره وما يجب أن يتضمنه كل واحد منها من أوصاف وما يترتب على وجودها أو عدمها من أحكام.

ويلاحظ أن ابن الأنباري حد السؤال بوصفه وأيضا عزز هذا الوصف بذكر مكوناته التي ينبني عليها، والأدوات التي يتحقق بها وذكر الغاية منه التي هي طلب المعلومة أو الاستفهام أو الإستعلام في موضوع معين، فقد ذكر السؤال وما يتركب منه من العناصر وما يتطلبه كل عنصر من أوصاف، والمقصود به هو الكلام الذي يستفهم به أو يستعلم به أو يستوضح به عن أمر خفي أو مستبهم وهو بهذا يوجه ويحدد الغاية من السؤال، خاصة إذا عرفنا أن الحمولة المعنوية لهذا المصطلح يمكن أن تتعدى دلالة الطلب واستدعاء الجواب إلى الاعتراض على كلام الآخر باعتبار أن القدرح في أدلة الآخرين يسمى سؤالا أيضا وهذه العناصر هي:

السائل.

وهو الذي يبادر بالسؤال ويشترط فيه مجموعة من الشروط هي كالآتي:

أن يكون قصده قصد الذي يريد التعلم، وهذا ما أشار إليه ابن الأنباري بقوله: «اعلم أن السائل ينبغي له أن يقصد قصد المستفهم العالم ولهذا ذهب من ذهب إلى أن السائل ليس له مذهب، وإنما ذهب الجماعة إلى أنه لا بد له من مذهب لئلا ينتشر الكلام إلى ما لا يحصر فتذهب فائدة النظر»⁴¹ هكذا فقصد طلب العلم والوصول إلى الحق هو الذي يجب أن يحكم عملية الاستفهام.

«وأن يسأل عما يتبث فيه الاستبهام ليصح عنه الاستفهام فقد قيل ما تبث فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام»⁴²

«وإذا يسأل إلا عما يلائم مذهبه فإن سأل عما يلائم مذهبه لم يسمع منه مثل أن يسأل الكوفي عن الإبتداء لما كان عامله الرفع هذا سؤال لا يسمع منه لأن قوله لما كان عامله الرفع تسليم منه أن الإبتداء عامل وهو لا يقول أنه عامل البتة فلما سأل عن تفصيل ما ينكر حملته لم يقبل منه»⁴³

«وإذا ينتقل من سؤال إلى سؤال فإن انتقل عد منقطعا كالمسؤول عن الانتقال من استدلال إلى استدلال وذهب قوم إلى أنه لا يعد منقطعا بحال»⁴⁴

المسؤول منه:

ويشترط فيه الأهلية أي أن يكون عالما بموضوع السؤال مختصا فيما يسأل عنه "اعلم أن المسؤول منه ينبغي أن يكون أهلا لما يسأل عنه، مثل أن يسأل النحوي عن النحو، والتصريفي عن التصرف (...). وكذلك كل ذي علم عن علمه؛ فإن لم يكن أهلا لما يسأل عنه مثل أن

⁴⁰الأنباري، الإغراب في جدل الإغراب، ص 32.

⁴¹الأنباري، الإغراب في جدل الإغراب، ص 37.

⁴²الأنباري، الإغراب في جدل الإغراب، ص 37

⁴³الأنباري، الإغراب في جدل الإغراب، ص 37

⁴⁴الأنباري، الإغراب في جدل الإغراب، ص 38

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

يسأل العامي الغبي عن مشكلات النحو وعويص التصريف وغوامض العروض؛ كان السؤال فاسداً⁴⁵ وبهذا تكون الأهلية شرط في المسؤول منه لصحة السؤال وانعدامها يترتب عنه حكم الفساد.

ت. المسؤول عنه:

وشرطه أن يكون مما يستطيع العقل البشري إدراكه والإحاطة به "اعلم أن المسؤول عنه ينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه مثل أن يسأل عن أنواع الحركات والمرفوعات، والمنصوبات والمجزورات والمجزومات، فإن كان مما لا يمكن إدراكه مثل أن يسأل عن أعداد جميع الألفاظ والكلمات كان فاسداً لتعذر إدراكه فلا يستحق الجواب عنه"⁴⁶

ث. المسؤول به:

صيغة السؤال "واعلم إن المراد بقولنا المسؤول به هو صيغة السؤال وينبغي أن يكون ببعض ألفاظ الاستفهام"⁴⁷ وذكر أن الأصل في هذا الباب هو الاستفهام بالحرف (أ/هل / أم) والأصل فيه هو الهمزة والاستفهام بالأسماء وهي نوعين أسماء غير ظروف، كمن وما وكيف وم وأسماء ظروف كآين وأنى للمكان وأيان ومتى للزمان ثم شرط آخر هو ضرورة أن يكون السؤال مفهوماً في نفسه.

آلية الجواب:

مطابقة الجواب للسؤال.

يعتبر ابن الأنباري أن المعيار الضابط لهذا العنصر هو المطابقة بينه وبين السؤال، بحيث يجب أن يكون بقدره بدون أي زيادة أو نقصان، فقط اكتفى بوصفه كما هو حيث يقول في تعريفه للجواب "اعلم أن الجواب هو المطابق للسؤال من غير زيادة ولا نقصان فإن كان السؤال عاماً وجب أن يكون الجواب عاماً"⁴⁸.

نستنبط من هذا التعريف أن الجواب هو الفعل الذي يتوجب على المحاجج القيام به بعد تعيين السؤال مباشرة، وزيادة في التوضيح نسوق نص ابن خلدون الذي قال فيه: "وإنما المطابقة التي فيها بين الجواب والسؤال من حيث الإفهام والتوافق في الخطاب حتى يكون الجواب مستقيماً أو موافقاً للسؤال ووقوع ذلك في هذه الصناعة في تكسير الحروف المجتمعة من السؤال والأوتار والدخول في الجدول..."⁴⁹

وهنا وجب التنبيه على أن المطابقة شرط سواء تعلق الأمر بالأجوبة التي يمكن أن تقدم ابتداءً، أو الأسئلة التي يمكن أن تقدم كاعتراضات على الدليل المستدل به كالجواب على المطالبة بالإسناد بأن بسنده أو يحيل على كتاب معتمد عند أهل اللغة أو كالجواب الذي يأتي بعد الطعن في الإسناد والذي يتعين على المجيب أن يبين للمعتز المتن من جهة الإسناد طريقاً آخر. الأجوبة التي قدمها على هذه الاعتراضات كضرورة إثبات الإسناد أو الإحالة على أحد كتب اللغة المعتمدة أو أن يبين له طريقاً آخر. الأجوبة التي قدمها على هذه الاعتراضات كضرورة إثبات الإسناد أو الإحالة على أحد كتب اللغة المعتمدة أو أن يبين له طريقاً آخر.

⁴⁵ الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب ص 42.

⁴⁶ الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب، ص 43.

⁴⁷ الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب، ص 39.

⁴⁸ الأنباري، أبو البركات عبد الرحمان كمال الدين بن محمد. الإعراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة في أصول النحو، ت: سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية 1377هـ/1957م، ص 44.

⁴⁹ عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (ت: 808هـ)، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ت: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، ص 147.

2.2. آليتي الاستدلال والاعتراض

1.2.2. آلية الاستدلال.

يقصد بالاستدلال طلب الدليل؛ أي الفعل الذي يقوم به من تصدى لعملية الاستدلال وهي عملية تأتي تالية لفعل الجواب، يقول ابن الأنباري: " وكذلك إن ذكر الجواب وسكت عن ذكر الدليل زمانا طويلا كان قبيحا ولم يعد منقطع، لأنه يحتمل أن يكون سكوته ليفكر في إيراد الدليل بعبارة أدل على الغرض، وذهب قوم إلى (أنه) يعد منقطعا لأنه تصدى لمنصب الاستدلال فينبغي أن يكون الدليل معدا في نفسه (50" فالجواب مستلزم لعملية تقديم الدليل والاختلاف، إنما في الوقت الذي ينبغي أن يقدم فيه هذا الدليل، وعليه يستحب للمستدل الشروع في الاستدلال مباشرة بعد الجواب في الوقت الذي يحتمل أن يكون السكوت إما دليلا على الانتطاع أو لغرض التفكير في كيفية تقديم الدليل وكلا الاحتمالين مدخل للطعن فيه وبالتالي يستحسن له أن يكون الدليل مهيئا في نفسه، بحيث يتوجب على المجيب تقديم الأدلة والحجج التي بها يكون عمل الاستدلال.

آلية الاعتراض

بعد الحديث عن آلية الاستدلال تنتقل إلى الحديث عن آلية أخرى، من الآليات الحجاجية ألا وهي آلية الاعتراض، والتي تأتي كخطوة تالية بعد استدلال المحاجج من لدن المحاجج في سياق البحث مما يعارض هذه الأدلة التي لاحت للمستدل، ودفعه إلى الإجابة عن هذه الاعتراضات وإلا عد منقطعا وبالتالي وجب عليه التسليم للخصم، و يترتب على كل من طرفي العملية العمل على استكمال البحث وإعمال النظر في استفادة مدلولات أدلته من جميع الجوانب ليستيقن أن تلك الأدلة سالمة مما يطل دلالتها وينكب عليها بالإلغاء والتنقيح فإذا استيقن أن الدليل سالم عن المعارض أعماله، وإذا ألقى له معارضا نظر في كيفية دفع هذه الاعتراضات والإجابة عنها. الاعتراضات المقدمة على الاستدلال بالنقل.

نبين هذا النوع من الاعتراض على الاستدلال بالنقل من خلال الاعتراضات التي يمكن أن تقدم على هذا الدليل سواء من جهة الإسناد كالمطالبة بإثبات السند أو الطعن فيه، أو من جهة المتن ويقرر ابن الأنباري ذلك بقوله "اعلم أن الاعتراض على الاستدلال بالنقل يكون في شيئين الإسناد والمتن" 51 التي تمدنا بمنهجية تسعفنا في غربة المتن اللغوي وتحيصه التدقيق فيه وفي كيفية تلقيه والتحري عنه الاعتراض على دليل النقل من جهة السند؛

يقول ابن الأنباري: "فأما الاعتراض على الإسناد فن وجهين: أحدهما أن تطالبه بإثبات الإسناد؛ وقد ذهب قوم إلى أنه ليس له أن يطالبه بإثبات الإسناد، وإنما عليه أن يطعن فيه إن أمكنه، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لو لم يكن له ذلك لأدى أن يروي كل ما أراد ما أراد، وهذا غاية الفساد" 52

والثاني أن يطعن في إسناده بأن يكون الراوي غير موثوق بروايته؛

الاعتراضات على دليل النقل من جهة المتن.

⁵⁰ الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب، ص 43.

⁵¹ الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب، ص 46.

⁵² الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب، ص 46.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

ونورد بهذا الصدد قول ابن الأنباري: "وأما الاعتراض على المتن فمن خمسة أوجه"53 فقد حصر هذه الاعتراضات التي في خمسة أوجه: هي اختلاف الرواية والاستدلال بما لا يقول به والمشاركة في الدليل، والتأويل أي تأويل الدليل، ثم المعارضة، اختلاف الرواية ويتجلى ذلك في الطريقة التي تعرض فيها لذكر بعض المسائل الخلافية، والتي جاءت كأمثلة على بيان بعض القوانين أو سن بعض الآداب؛ (أولاً: اختلاف الرواية. ثانياً: الاستدلال بما لا يقول به. ثالثاً: المشاركة في الدليل. رابعاً: التأويل. خامساً: المعارضة. الاعتراضات المقدمة على الأدلة الذهنية.

وهو القسم المتعلق بالاعتراض على الوصف الذي يقدم بعد عملية السبر والتقسيم كعلة لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع فلكي تصح هذه العلة معتبرة لا بد أن تسلم من أحد هذه الاعتراضات التي أوردها ابن الأنباري كالاتي:
فساد الاعتبار:

وهو الاستدلال بالقياس على (مسألة) في مقابل النص عن العرب: ويسمى كذلك بالنقض، وهو اعتراض المعارض على المستدل بالقياس لكون أن علته منقوضة بنص. مثال ذلك، أن يقول البصري الدليل على أن ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر: إذ أن الأصل في الاسم الصرف فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى أن نرده عن الأصل إلى غير أصل فوجب ألا يجوز (قياساً على مد المقصور) فيقول له المعارض هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النص عن العرب والاستدلال بالقياس في مقابلة النص عن العرب (في ترك الصرف) لا يجوز54.

فساد الوضع:

ويعرفه ابن الأنباري بقوله وهو أن يعلق على العلة ضد المتقضى ومثل لذلك بقوله: مثل أن يقول الكوفي جواز التعجب من السواد والبياض دون سائر ومعناه أن يقلب المعارض الدليل على المستدل به، بحيث يكون ضده، فيأتي المستدل بدليل ويبين له المعارض أن دليله هذا ضده، أي ليس معه. ويسمى أيضاً بالقلب، أي أن المعارض يقلب الدليل على المستدل به. الألوان فيقول البصري قد علقت على العلة ضد المتقضى لأن التعجب امتنع من سائر الألوان للزومها المحل وهذا المعنى في الأصل أبلغ منه في الفرع فعدم جواز التعجب من السواد والبياض باعتبارهما أصل الألوان أولى لملازمتها المحل من اعتبار عدم جوازه في الفرع55.
القول بالموجب:

ومعناه أن "أن يسلم للمستدل ما اتخذ موجبا للحكم من العلة مع استبقاء الخلاف ومتى توجه كان المستدل منقطعاً"56 ومعنى ذلك أن يتفق كل من المختلفين على الموجب للحكم النحوي وكذلك عموم العلة الموجبة للحكم مثلاً الحال فإن كان متقدماً على فعل متصرف والفاعل الذي أتى منه اسماً ظاهراً أي (صاحب الحال) في نحو: ركباً جاء زيد فيقول البصري جواز تقديم معمول الفعل المتصرف ثابت في غير الحال فكذلك في الحال فيرد عليه الكوفي أنا أقول بموجبه فإن الحال يجوز تقديمها إذا كان بالحال مضمراً، فالموجب للحكم مع العلة عند البصريين حيث يجوزون تقديم معمول الفعل المتصرف كالمفعول به فكذلك جاز تقديم الحال في الوقت الذي أخذ فيه الكوفيون بالقول

⁵³الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب، ص 47.

⁵⁴الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب، ص 54.

⁵⁵الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب، ص 55، 56.

⁵⁶الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب، ص 56، 57.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

بموجب الحكم وذلك يظهر في قولهم بعدم جواز تقديم الحال على العامل فيها لأنه يؤدي إلى تقديم المضمرة على المظهر كما هو الحال في قولنا رابكا جاء زيد فإن كان في هذه الحالة لا يجوز جاز تقديمه وصاحب الحال مضمرة فاختلقت صورتان والموجب للحكم موجود..

المنع للعلة وهو نوعان:

منع في الأصل ويكون باختلاف العلة التي علل بها الحكم قبل أن يقاس عليها مثل رافع المبتدأ يقول البصريون بأن رافع المبتدأ هو العامل المعنوي أما الكوفيون فإن المبتدأ عندهم مرفوع بالخبر فالعامل بهذا لفظي وقاس البصريون على ذلك رفع الفعل المضارع في الوقت الذي يقول فيه الكوفيون أن الفعل المضارع ارتفع بالتعري عن النواصب والجوازم أو بسبب الزوائد في أوله فقد منع الكوفيون العلة التي ارتفع بها الفعل المضارع باعتبارها متفرعة عن أصل مقاس عليه وهو مختلف فيه. 57.

المنع في الفرع مثل أن يقول البصري الدليل على أن الفعل الأمر مبني أن دراك ونزال وتراك وما أشبه ذلك من أساء الأفعال عندك مبنية لقيامها مقامه ولولا أنه مبني لما قام مقامه فيقول الكوفي لا نسلم أن (دراك ونزال وتراك) إنما بني لقيامه مقام الفعل الأمر وإنما العلة في بناء هذه الأسماء هو تضمينها لام الأمر. 58.

المطالبة بتصحيح العلة:

وذلك عن طريق تأثيرها، فيتوجب الحكم لوجودها ويعدم الحكم لعدمها وشهادة الأصول تثبت صحتها فالمطالبة بتصحيح العلة إذا نوعان:

التأثير: حيث تكون العلة مؤثرة بوجودها كبناء (قبل وبعد) لأنها اقتطعت عن الإضافة ولو عاد المضاف إليه لأعربت

شهادة الأصول: كبناء كيف وأين ومتى لتضمنها معنى الحرف فيقول ما الدليل على صحة هذه العلة فيقول الدليل على صحة هذه العلة أن الأصول تشهد وتدل على أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبنيا. 59.

النقض:

وهو وجود العلة وعدم وجود الحكم لمن يرى تخصيص العلة وهذا النقض يمنع إن كان في المسألة منعا ويدفع النقض باللفظ أم معنى اللفظ، ومعنى هذا وجود الوصف المدعى علته وتخلف الحكم عنه، وذلك بوجود العلة من غير وجود الحكم ويسمى بتخصيص العلة ولو قلنا بتخصيص العلة فالمنقوض هو الطرد الذي هو من أهم شروط العلة عند كثير من العلماء مثل القول في بناء العلة في قطاع وخدام ورقاش وهي اجتماع أكثر من ثلاث علل (التأنيث والتعريف والعدل) (قائمة وحادمة وراقشة)) وهذا ينتقض بقولهم (أدريدجان) فإن فيه أكثر من ثلاث علل وليس مبني بل هو معرب ممنوع من الصرف. 60.

المعارضة:

وقد تمت الإشارة إليها أثناء حديثنا عن أوجه الاعتراض عن النقل من جهة المتن والأمر نفسه في معارضة دليل القياس مثل أن يقول الكوفي في المسألة نفسها وإنما كان إعمال الفعل الأول أولى من الثاني لأن الأول سابق على الفعل الثاني فهو صالح للعمل فكان إعماله أولى

⁵⁷الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب، ص 58.

⁵⁸الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب، ص 58.

⁵⁹الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب ص 59.

⁶⁰الأنباري، الإعراب في جدل الإعراب ص 60.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

لقوة الابتداء والعناية به فيقول البصري هذا معارض بأن الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الفعل الأول، وليس في إعماله نقص معنى فكان إعماله أولى. والجواب على المعارضة إما بإبطالها بأحد وجوه الاعتراضات المذكورة أو أن يرحم دليل المعارض بأحد وجوه الترجيح. 61. ت. الاعتراضات المقدمة على استصحاب الحال.

أما الاعتراض على هذا الدليل فيكون بتقديم دليل يدل على الانتقال عن الحال الأصلية وزوال استصحاب الحال، وهذا ما أشار إليه ابن الأنباري بقوله "هو أن يذكر دليل يدل على زوال استصحاب الحال، مثل أن يدل الكوفي على زواله إذا تمسك البصري به في بناء فعل الأمر فيبين أن فعل الأمر متقطع من الفعل المضارع مأخوذ منه.. 62"

ويؤكد هذا أيضا الإمام السيوطي بقوله "إذ تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من سماع أو قياس فلا عبرة به" 63. فالاعتراض الوحيد الذي يمكن أن يزيل استصحاب الحال هو الاتيان بدليل معتبر ينقل حال اللفظ عن الأصل، فيكون هذا الدليل في هذه الصناعة من أضعف الأدلة، يقول ابن الأنباري في أصوله: "استصحاب الحال من أضعف الأدلة ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء في شبه الحرف أو تضمين معناه وكذلك لا يجوز التمسك به" 64

خاتمة:

نخلص مما سبق إلى ما يلي:

الكتاب عبارة عن رسالة في علم الجدل في النحو، وموضوع هذا العلم هو المسائل الخلافية في النحو، وأهمية الكتاب في توجيه الخلاف النحوي ومحاولة ضبطه عن سن مجموعة من القواعد والأدب حتى تتحقق الفائدة من النظر، كما أنه تم الوقوف على أركان هذا العلم (السؤال، و الجواب، و الاستدلال) وما يتعلق بها من الاعتراض والترتيب والترجيح، ومعرفة عناصر كل ركن وما يتوجب أن يكون فيه من أوصاف وما يترتب عن غيابها أو عدتها من أحكام، كما تضمن الكتاب مجموعة من المسائل الخلافية في النحو بين البصرة والكوفة، وكذا المنهج الحجاجي الجدلي في رسالة الإغراب وأهم تجلياته من خلال الحديث عن البناء الحجاجي للرسالة وما تتضمنه من مؤشرات حجاجية وكذلك طريقة ابن الأنباري في عرضه ومعالجته لمادة الكتاب، ومنهجه في أخذ وتحمل اللغة.

مشروعية الخلاف النحوي وذلك لأن له ما يبرره من الناحية العلمية سواء على مستوى طبيعية المادة المدروسة وكيفية التعامل معها أو على مستوى اختلاف طبيعة الدارسين وتفاوت مداركهم العلمية والثقافية هذا التباين الذي كان له أثر إيجابي تمثل في إثراء الدرس النحوي وفرصة لبروز العديد من الأعلام الذين نقشوا أسماهم في ساحة الفكر اللغوي العربي والذين لا زالت مؤلفاتهم تشكل مصدر إلهام الكثير من الباحثين على مر العصور، إلى جانب هذا النصوص المدروسة لها بنية حجاجية واضحة المعالم مكتملة الأركان والعناصر كالتقديم والاستنتاج والتنوع في الحجج وطرائق توظيفها، وتنوع الآليات الحجاجية المتضمنة في طيات هذه المسائل والتي نجمها في البيتي السؤال والجواب ثم آلية ترتيب الحجج حسب قوتها ودرجة أهميتها وآلية الاعتراض والرد والجواب والتعليل والترجيح والاستدلال والاستشهاد والتمثيل وغيرها من الآليات الحجاجية...

⁶¹الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ص53.

⁶² الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ص63.

⁶³السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ت: 911هـ)، الاقتراح في أصول النحو وجدله، ت: د. محمود فجال، وسمى شرحه (الإصباح في شرح الاقتراح)، دار القلم، دمشق، ط1، 1409 - 1989 م.

⁶⁴السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الاقتراح في أصول النحو وجدله، ت: وشرح: د. محمود فجال، وسمى شرحه (الإصباح في شرح الاقتراح)، دار القلم، دمشق، ط1، 1409 - 1989 م، ص356.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع.
- ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمان كمال الدين بن محمد. لمع الأدلة، تن: سعيد الأفغاني، دار الفكر.
- ابن الأنباري، بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، عبد الرحمن (تن: 577هـ)، المكتبة العصرية ط1، 1424هـ-2003، ج1.
- ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط4، ج2.
- ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام، (تن: 456هـ)، الشيخ أحمد محمد شاكر، الأستاذ الدكتور إحسان عباس، ج1.
- ابن فارس، أحمد بن زكريا القزويني الراحي أبو الحسين (ت395هـ)، مقاييس اللغة، تن: عبد السلام هارون، دار الفكر للنشر 1399هـ، 1979م، مادة (ج د ل).
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، (تن: 711هـ)، دار صادر - بيروت ط3-، 1414، مادة (ج د ل).
- أبو البركات عبد الرحمان كمال الدين بن محمد الأنباري. الإغراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة في أصول النحو، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الفكر، مطبعة الجامعة السورية، ط 1377هـ-1957م.
- أحمد بن الحسين بن الحجاز. توجيه اللمع، تن: فايز زكي محمد دياب، أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة - جمهورية مصر العربية، ط 2، 1428 هـ 2007.
- أحمد شوقي عبد السلام ضيف الشهير بشوقي ضيف. المدارس النحوية، دار المعارف.
- الروماني، علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن المعتزلي، رسالة الحدود، تن: إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان.
- سعيد جاسم الزبيدي. القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، دار الشروق، ط 1، 1997.
- السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. الاقتراح في أصول النحو وجدله، تن: د. محمود فجال، وسمى شرحه (الإصباح في شرح الاقتراح)، دار القلم، دمشق، ج1.
- السيوطي. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، الإصباح في شرح الاقتراح، ط1، 1409 - 1989 م.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. الاقتراح في أصول النحو ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم عطية، راجعه وقدم له: علاء الدين عطية، دار البيروتي، دمشق ط 2، 1427 هـ - 2006 م.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين. المزهري في علوم اللغة وأنواعها، تن: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية - بيروت، ط 1، 1418هـ-1998، ج 1، ص: 168.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. الاقتراح في أصول النحو وجدله، تن: د. محمود فجال، وسمى شرحه (الإصباح في شرح الاقتراح)، دار القلم، دمشق ط 1، 1409 - 1989.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي الزين (المتوفى: 816هـ)، التعريفات، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ط/1 1403 هـ -1983 م.

عبد الرحمن الحاج الصالح. السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، موفم للنشر، الجزائر، ط 2007، 1.

عبد الرحمان، دروس في المذاهب النحوية، دار النهضة العربية بيروت، 1980 م.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين، الجامع لأحكام القرآن (ت: 671هـ)، ت أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، ط/2، ج 2.